

**REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A TEORIA DO ELO: CRUELDADE
ANIMAL E VIOLÊNCIA INTERPESSOAL**

1º Edição / Volume 01 -10/10/2024

Stephany Araújo Silva

RESUMO: Este artigo apresenta uma revisão de literatura sobre a Teoria do Elo, que propõe uma conexão significativa entre a crueldade animal e a violência interpessoal, incluindo abusos contra mulheres, crianças e idosos. A partir de estudos nacionais e internacionais, discute-se como o abuso de animais pode funcionar como um prenúncio de outras formas de violência dentro do lar. A análise destaca a importância de integrar a proteção animal às políticas de combate à violência doméstica, explorando os desafios e avanços no Brasil, como a Lei nº 14.064/2020, e a necessidade de maior conscientização sobre essa relação. Conclui-se que a aplicação da Teoria do Elo nas políticas públicas é crucial para prevenir e combater a violência em suas múltiplas formas.

Palavras-Chave: Violência contra animais, Violência doméstica, Teoria do Elo, Maus-Tratos, Abuso de Animais, Saúde Pública

E-mail do autor principal: stephany.asiva@gmail.com

Medicina Veterinária, Estudante da UnB, Brasília - DF, stephany.asiva@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

A violência interpessoal e a crueldade contra animais são problemas sociais complexos que, segundo diversos estudos, frequentemente se inter-relacionam dentro de ambientes domésticos. A "teoria do Elo" (Link Theory) propõe que existe uma correlação significativa entre a violência cometida contra animais e a violência praticada contra membros da família, incluindo crianças, mulheres e idosos (ASCIONE & ARKOW, 1999). Essa perspectiva sugere que indivíduos que abusam de animais têm uma propensão maior a cometer atos de violência contra seres humanos, criando um ciclo de maus-tratos dentro do ambiente familiar. O reconhecimento dessa ligação é fundamental para a criação de políticas públicas que protejam tanto seres humanos quanto animais de abusos sistemáticos.

O Brasil, apesar de contar com legislações que visam combater a violência doméstica e proteger os animais, ainda enfrenta desafios na implementação e fiscalização dessas leis. Leis como a Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) e a Lei de Crimes Ambientais (Lei n.º 9.605/1998) são marcos legais importantes, mas muitas vezes não são aplicadas de forma eficaz, deixando vulneráveis tanto pessoas quanto animais que sofrem maus-tratos (ARKOW, 2020, GARCIA, 2018).

2. REVISÃO DE LITERATURA

A relação entre maus-tratos a animais e a violência interpessoal tem sido amplamente documentada em diversos estudos internacionais. Ascione e Arkow (1999) argumentam que o abuso animal não é um comportamento isolado, mas frequentemente um prenúncio de violência mais ampla dentro do lar. Essa "Teoria do Elo" ou "The Link" é de extrema importância para compreender como a crueldade animal pode ser um indicador precoce de

violência contra crianças, mulheres e idosos. A partir dessa perspectiva, surge a necessidade de incluir o bem-estar animal nas discussões sobre políticas públicas de proteção à família.

No Brasil, embora o tema esteja em ascensão, ainda há desafios para consolidar a aplicação efetiva de leis que abordem de forma integrada a violência doméstica e os maus-tratos a animais (ARKOW, 2020, GARCIA, 2018). A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, trouxe um marco importante para a proteção das mulheres contra a violência doméstica e foi uma referência global na luta pelos direitos das mulheres. Contudo, a inclusão dos animais domésticos dentro desse aspecto legal ainda é limitada, mesmo com o crescimento de estudos que sugerem uma forte correlação entre a violência cometida contra mulheres e animais de estimação (Ascione & Arkow, 1999; Phillips, 2014).

Além disso, a Lei de Crimes Ambientais (Lei n.º 9.605/1998), que trata dos crimes contra a fauna e a flora, é a principal legislação brasileira voltada para a proteção animal. No entanto, a aplicação dessa lei é frequentemente prejudicada por lacunas no sistema jurídico, como a dificuldade em tipificar casos de maus-tratos e garantir a punição adequada aos infratores (GARCIA, 2018). Mesmo com o aumento da conscientização sobre a importância de proteger os animais, muitos casos de crueldade animal ainda não são denunciados ou não recebem a devida atenção das autoridades competentes (ASCIONE & ARKOW, 1999; PHILLIPS, 2014).

Embora a Lei nº 14.064/2020 tenha representado um avanço significativo ao aumentar a pena para crimes cometidos contra cães e gatos, sua aplicação ainda enfrenta desafios, especialmente em relação à integração da proteção animal com políticas de combate à violência interpessoal (GARCIA, 2018). Além do mais, o papel dos médicos veterinários e

outros profissionais da área da saúde na identificação e denúncia de maus-tratos ainda é subnotificado, o que dificulta uma resposta coordenada para esses casos (SANT'ANA & REIS, 2020).

2.1 A Teoria do Elo e a conexão entre abusos

A Teoria do Elo, ou "The Link", propõe que a violência contra animais e a violência interpessoal não ocorrem de maneira isolada, mas estão frequentemente conectadas no contexto doméstico (ASCIONE & ARKOW, 1999). Estudos demonstram que em lares onde há abuso infantil ou violência doméstica, os animais de estimação também podem ser vítimas (BARRERO ET AL., 2015). Em muitos casos, os agressores utilizam a ameaça ou a violência contra os animais como forma de controle emocional sobre as vítimas humanas, especialmente mulheres, crianças e idosos (NATIONAL LINK COALITION, S.D.).

Segundo Lookwood, (2000) e Monsalve et al. (2017), o abuso de animais é um indicador significativo de comportamento criminoso, sendo um fator importante para as autoridades no combate à violência doméstica e na proteção de famílias vulneráveis.

2.2 Abuso de animais e saúde pública

O impacto do abuso de animais sobre a saúde pública tem ganhado atenção nos últimos anos. Pesquisas indicam que maus-tratos a animais muitas vezes são a "ponta do iceberg" para situações de violência generalizada no ambiente familiar (D'Aprile et al., 2017). Em lares onde ocorrem abusos, tanto humanos quanto animais estão em risco (Patterson-Kane

& Piper, 2009). No Brasil, estudos demonstram uma correlação de até 83% entre violência doméstica contra mulheres e maus-tratos a animais em alguns lares (Câmara Municipal de Curitiba, 2018).

A identificação de maus-tratos a animais pode, portanto, servir como um sinal de alerta para profissionais de saúde e segurança pública. Médicos veterinários, especialmente, são peças-chave nesse processo. Durante a rotina clínica e visitas domiciliares, esses profissionais podem identificar sinais de abuso e agir de forma preventiva, contribuindo para a proteção não só dos animais, mas também das pessoas envolvidas (SANT'ANA & REIS, 2020).

2.3 Implicações legais e sociais

O crime de maus-tratos a animais no Brasil está previsto na Lei 9.605/1998, em seu artigo 32. As práticas de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, sujeitam o autor às sanções penais de detenção e multa, sendo aumentadas se ocorrer a morte do animal. A Lei nº 14.064/2020 representou um marco importante ao aumentar a pena para crimes contra cães e gatos, 2 a 5 anos de reclusão, Multa, Proibição de guarda, mas a aplicação dessa legislação ainda enfrenta desafios, como a subnotificação de casos e a falta de conscientização sobre a conexão entre o abuso de animais e a violência doméstica (ARKOW, 2020, SANT'ANA & REIS, 2020).

O Projeto de Lei 918/23 da Câmara dos Deputados reconhece que mulheres vítimas de violência doméstica podem adiar a saída do lar por medo de que seus agressores maltratem seus animais de estimação. Esse dado ressalta a necessidade de incluir a proteção dos animais como parte das políticas de apoio a vítimas de violência (Agência Câmara de Notícias, 2023).

No campo internacional, nos Estados Unidos, o FBI classifica a crueldade contra animais como um crime grave em 2016, reconhecendo que indivíduos que abusam de animais muitas vezes progredem para crimes mais violentos, incluindo homicídios e agressões físicas (FBI, 2016).

Em aspectos sociais, com a "teoria do ciclo de violência", crianças que crescem em lares onde há abuso de animais podem ser mais propensas a reproduzir comportamentos violentos na vida adulta, criando um ciclo intergeracional de violência (NATIONAL LINK COALITION, S.D). Este conceito sugere que a crueldade animal pode funcionar como um "treinamento" para a violência interpessoal. Quando as crianças abusam de animais, podem estar imitando a violência que experimentaram em casa – seja entre os pais ou a violência que os pais lhes infligiram. Crianças em lares onde ocorreram abusos contra a mulher ou abuso infantil podem ter testemunhado também abuso animal. Homens violentos podem ter ameaçado ou ferido os animais de companhia de sua parceira e/ou filhos, criando um clima de terror para vítimas humanas e animais (FLYNN, 2001).

Os abusadores matam, ferem ou ameaçam animais para exercer poder sobre as vítimas humanas e mostrar-lhes o que poderia acontecer com elas. Matar um animal de estimação da família pode eliminar uma fonte de conforto e apoio para a vítima humana (NATIONAL LINK COALITION, S.D.).

O cenário internacional também oferece exemplos de avanços na proteção integrada de seres humanos e animais. Em países como os Estados Unidos, iniciativas como a criação de abrigos conjuntos para vítimas de violência doméstica e seus animais de estimação já existem há décadas (ARKOW, 1999). Esses abrigos não apenas protegem as mulheres e

crianças, mas também garantem a segurança dos animais, que muitas vezes são abandonados em situações de violência devido à falta de opções. Tais iniciativas demonstram o papel fundamental que a proteção animal desempenha na proteção global das vítimas de violência doméstica.

3. MÉTODOS

Este estudo de revisão foi conduzido com base em pesquisas bibliográficas nas principais bases de dados acadêmicos, incluindo Google Scholar, Scielo, PubMed e Jstor, buscando artigos que abordem a relação entre violência infantil, violência doméstica e maus-tratos a animais. Os termos utilizados nas pesquisas incluíram "violência animal no Brasil", "violência internacional", "relação violência e maus-tratos", "leis brasileiras", e "violência doméstica".

Como parte da fundamentação teórica, foram utilizados os estudos pioneiros de Ascione, Frank R., e Arkow, Phil (1999), que exploraram a conexão entre maus-tratos a animais e violência interpessoal, focando em casos de violência doméstica e abuso infantil. A seleção dos artigos e documentos legislativos envolveu a revisão de publicações acadêmicas, artigos governamentais e legislações atuais, com foco específico no Brasil e em estudos internacionais que trouxessem contribuições relevantes para o contexto brasileiro.

4. DISCUSSÃO

A "Teoria do Elo", proposta por Ascione e Arkow (1999), reforça a noção de que a crueldade animal muitas vezes coexiste com outros tipos de violência interpessoal, particularmente em lares onde mulheres e crianças são vítimas de abusos. Esses estudos sugerem que o comportamento abusivo em relação aos animais não é um ato isolado, mas um indicador de um padrão mais amplo de violência familiar. Essa associação torna-se ainda mais clara quando consideramos que agressores, em muitos casos, utilizam a violência contra

animais como uma forma de coação emocional e controle sobre as vítimas humanas, gerando um ciclo de medo e submissão dentro do ambiente doméstico (PHILLIPS, 2014; MONSALVE ET AL., 2017).

A implicação desse elo entre violência animal e interpessoal é significativa para a formulação de políticas públicas. Uma das principais lacunas nas abordagens atuais é a falta de integração entre a proteção animal e a proteção das vítimas de violência doméstica. No Brasil, apesar de existirem legislações que tratam separadamente da violência contra animais (Lei de Crimes Ambientais, Lei n.º 9.605/1998) (Lei nº 14.064/2020) e da violência doméstica (Lei Maria da Penha, Lei n.º 11.340/2006), ainda não há uma convergência adequada entre esses dois campos. Estudos sugerem que a criação de políticas públicas integradas, que considerem a proteção simultânea de seres humanos e animais, poderia resultar em intervenções mais eficazes, tanto no combate à violência doméstica quanto na prevenção de crueldade contra animais (ARKOW, 2020; GARCIA, 2018).

Apesar da crescente conscientização sobre o impacto da violência doméstica e animal, a literatura revisada indica que há desafios consideráveis para a implementação de políticas públicas que abordem o problema de forma integrada no Brasil. A subnotificação de casos, a falta de mecanismos efetivos de fiscalização e a carência de uma abordagem interdisciplinar são barreiras a serem superadas (GARCIA, 2018). A implementação de medidas mais abrangentes, como a criação de centros de acolhimento para humanos e animais, poderia não apenas salvar vidas, mas também interromper ciclos de violência intergeracional.

Diante desse cenário, fica claro que a compreensão da interconexão entre as diferentes formas de violência é um passo essencial para a construção de políticas preventivas eficazes.

Iniciativas internacionais, como a dos Estados Unidos, onde o FBI classifica a crueldade contra animais como um crime grave, mostram que o reconhecimento desse vínculo pode ser fundamental para a prevenção de crimes mais graves (FBI, 2016). Em última análise, abordar a violência de maneira holística, incluindo a proteção animal, é uma forma poderosa de enfrentar a violência interpessoal e garantir a segurança de todos os envolvidos.

5.CONCLUSÃO

A inter-relação entre a violência contra animais e a violência interpessoal, especialmente no contexto doméstico, evidencia a necessidade de uma abordagem integrada no combate a esses tipos de abusos. A "Teoria do Elo" mostrou-se fundamental para entender como a crueldade animal pode ser um prenúncio de outros tipos de violência, como o abuso contra crianças e mulheres. Reconhecer essa conexão é um passo essencial para a formulação de políticas públicas mais eficazes, que protejam tanto os animais quanto as vítimas humanas.

No Brasil, embora haja um aumento na conscientização e no desenvolvimento de legislações, como a Lei nº 14.064/2020, que visa punir os crimes contra cães e gatos, ainda existem lacunas na aplicação das leis e na integração das políticas de proteção animal com as políticas de combate à violência doméstica. A subnotificação de casos, a falta de treinamento adequado para profissionais e a ausência de um sistema de monitoramento mais robusto são obstáculos que precisam ser superados.

Portanto, é crucial que as autoridades e os profissionais das áreas de saúde, segurança e justiça avancem na construção de estratégias que considerem a violência contra animais como um indicador de riscos mais amplos. A criação de políticas preventivas que conectem a

proteção animal à proteção familiar pode ser um passo determinante para mitigar a violência em suas diversas formas e quebrar o ciclo de abusos intergeracionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ARKOW, P. Human–Animal Relationships and Social Work: Opportunities Beyond the Veterinary Environment. *Child and Adolescent Social Work Journal*, v. 5, p. 1-16, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10560-020-00697-x>.
2. BARRERO, S. et al. Link entre o abuso contra os animais e a violência humana: uma revisão sistemática. *Revista de Educação Continuada do CRMV*, São Paulo, v. 13, p. 40, 2015.
3. BENETATO, M. A.; REISMAN, R.; MCCOBB, E. The veterinarian's role in animal cruelty cases. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v. 238, n. 1, p. 31-34, 2011. DOI: <https://doi.org/10.2460/javma.238.1.31>.
4. D'APRILE, L.; HAMMERSCHMIDT, J.; MARCONCIN, S.; GARCIA, R. C. O médico veterinário como agente de transformação social: atuação em casos de violência. *Clínica Veterinária*, Ano XXII, n. 127, março/abril, 2017.
5. HUANG, W-H.; KUO, C. C.; HU, H. Y.; PAN, C. H.; LIAO, A. T.; LIU, C. H. Manual strangulation of a stray cat: linking pathologic findings with the crime. *Journal of Veterinary Forensic Sciences*, v. 1, n. 2, p. 5-10, 2020. Disponível em: <https://journals.flvc.org/JVFS/article/view/128634/129715>.
6. LENTO, C. F. M.; HAMMERSCHMIDT, J. Crueldade, maus-tratos e compaixão. *Revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária*, n. 66, p. 10-11, 2015.
7. MONSALVE, S.; FERREIRA, F.; GARCIA, R. The connection between animal abuse and interpersonal violence: a review from the veterinary perspective. *Research in Veterinary Science*, v. 114, p. 18-26, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.02.025>.
8. MOGBO, T. C.; ODUAH, F. N.; OKEKE, J. J.; UFELE, A. N.; NWANKWO, O. D. Animal cruelty: a review. *Journal of Natural Sciences Research*, v. 3, n. 8, p. 94-98, 2013. Disponível em: <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JNSR/article/view/6909/7008>.
9. NEWBERRY, M. Pets in danger: Exploring the link between domestic violence and animal abuse. *Aggression and Violent Behavior*, v. 34, p. 273-281, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.avb.2016.11.007>.
10. PATTERSON-KANE, E.; PIPER, H. Animal abuse as a sentinel for human violence: a critique. *Journal of Social Issues*, v. 65, n. 3, p. 589-614, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2009.01615.x>.
11. RANDOUR, M. et al. Abuso animal como um tipo de trauma: lições para profissionais de serviços humanos e animais. *Trauma, Violence, & Abuse*, v. 22, p. 277-288, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/1524838019843197>.

DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS:

12. ANDRADE, M. R. V. Família multiespécie: a guarda responsável dos animais de estimação sob a ótica dos princípios do direito animal. 2021. Monografia (Graduação em Direito) – Centro Universitário Curitiba, Faculdade de Direito de Curitiba, Curitiba, 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13267/1/Monografia%20Maria%20Regina%20Valdameri%20Andrade.pdf>.
13. BARRERO, S. A vulnerabilidade na família como determinante de maus-tratos aos animais de companhia. 2017. 180 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) – Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias, Universidade Federal do Paraná, 2017.
LIVROS:
14. ASCIONE, Frank R.; ARKOW, Phil. *Child abuse, domestic violence and animal abuse: linking the circles of compassion for prevention and intervention*. Indiana: Purdue University Press, 1999.
15. GULLONE, Eleonora. *Animal cruelty, antisocial behaviour, and aggression: more than a link*. Palgrave Macmillan, 2012.
16. PHILLIPS, Allie. *Understanding the Link between Violence to Animals and People: A Guidebook for Criminal Justice Professionals*. Estados Unidos, 2014, 5p.
SITES E DOCUMENTOS ONLINE:
17. AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS. Deputado propõe aumento de pena para maus-tratos contra cães e gatos. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/652714-deputado-propoe-aumento-de-pena-para-maus-tratos-contr-caes-e-gatos/>. Acessado em: 03 set. 2024.
18. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFMV). Combater os maus-tratos aos animais é um dever de todos. Disponível em: [https://www.cfmv.gov.br/combater-os-maus-tratos-aos-animais-e-um-dever-de-todos/comunicacao/noticias/2023/05/04/#:~:text=Segundo%20levantamento%20do%20mesmo%20instituto,4%25%20gatos%20\(7.398\)](https://www.cfmv.gov.br/combater-os-maus-tratos-aos-animais-e-um-dever-de-todos/comunicacao/noticias/2023/05/04/#:~:text=Segundo%20levantamento%20do%20mesmo%20instituto,4%25%20gatos%20(7.398)). Acessado em: 03 set. 2024.
19. GLOBO G1. Denúncias de maus-tratos contra animais correspondem a 60% dos relatos recebidos pela Linha Verde. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/01/12/denuncias-de-maus-tratos-contr-animais-correspondem-a-60percent-dos-relatos-recebidos-pela-linha-verde.ghtml>. Acessado em: 03 set. 2024.
20. JORNAL DA USP. Cresce o número de famílias que preferem ter pets em vez de filhos. Disponível em: <https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/cresce-o-numero-de-familias-que-preferem-ter-pets-em-vez-de-filhos/#:~:text=Com%20149%2C6%20milh%C3%B5es%20de,ou%20conhece%20alg%C3%A9m%20que%20tenha>. Acessado em: 03 set. 2024.
21. NATIONAL LINK COALITION. How are animal abuse and family violence linked? [s.d.]. Disponível em: <https://nationallinkcoalition.org/faqs/what-is-the-link>.
22. NATIONAL SHERIFFS' ASSOCIATION. Animal cruelty as a gateway crime. Washington, DC: Office of Community Oriented Policing Services, 2018, 48p. Disponível em: <https://portal.cops.usdoj.gov/resourcecenter/ric/Publications/cops-w0867-pub.pdf>.

23. SALLES, C. Maus-tratos de cães e gatos em ambiente urbano, defesa e proteção aos animais. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/maus-tratos-de-caes-e-gatos-em-ambiente-urbano-defesa-e-protecao-aos-animais/163211587>. Acessado em: 03 set. 2024.
24. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT). Maus-tratos contra cães e gatos. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/maus-tratos-contr-caes-e-gatos>. Acessado em: 03 set. 2024.
25. VALOR ECONÔMICO GLOBO. Hábitos mudam e Brasil já tem mais de 168 milhões de 'pets'. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2023/08/13/habitos-mudam-e-brasil-ja-tem-mais-de-168-milhoes-de-pets.ghtml#:~:text=Dos%20168%20milh%C3%B5es%20de%20%E2%80%9Cpets,ou tros%2C%20como%20coelhos%20e%20roedores>. Acessado em: 03 set. 2024.